

DIRECCIÓN GENERAL DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO

U N I V E R S I D A D A U T Ó N O M A D E S I N A L O A

Dirección General de Investigación y Posgrado
Edificio "4", Planta Baja,
Bvd. Miguel Tamayo Espinoza de los Monteros 2358,
Desarrollo Urbano Tres Ríos
C.P. 80020 Culiacán, Sinaloa, México
Tel. (667) 759 38 28
Correo: direccion.dgip@uas.edu.mx

DR. IVÁN HUMARÁN NAHED

En atención al seguimiento institucional del proceso de evaluación de los proyectos participantes en la Convocatoria del Programa de Fomento y Apoyo a Proyectos de Investigación, PROFAPI 2022, con agrado me permito informarle que su proyecto de investigación denominado "Tasa de Capitalización Inmobiliaria" con clave PRO_A8_014, fue **APROBADO** con un monto de \$80,000.00 (OCHENTA MIL PESOS 00/100 M. N.).

Por tal motivo, me permito felicitarle, además de comunicarle que en los próximos días se le hará llegar el formato de presupuesto para que realice los cambios atendiendo las observaciones y recomendaciones de la comisión evaluadora.

Sin otro particular, le reitero mis saludos, así como la seguridad de mi más alta consideración.

ATENTAMENTE

SURSUM VERSUS

Culiacán de Rosales, Sinaloa; 7 de diciembre de 2021

ATENTAMENTE
SURSUM VERSUS

DR. MARIO NIEVES SOTO
Director General de Investigación y Posgrado

DIRECCIÓN GENERAL DE
INVESTIGACIÓN Y POSGRADO
Culiacán, Sinaloa